

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ПРОФАЙЛИНГ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

А.Б.Жаникулов

Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18410131>

Бугунги кунда жамоат хавфсизлигини таъминлаш давлат сиёсатида устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Жамоат жойларида хавф-хатарларни олдиндан аниқлаш, инсон ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш, жиноятчилик ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олишда замонавий ёндашувлар талаб этилмоқда. Ана шундай инновацион ёндашувлардан бири профайлинг технологиясидир.

Профайлинг технологияси инсон хулқ-атвори, психоэмоционал ҳолати ва ташқи белгилари асосида хавфли ҳолатларни барвақт аниқлаш имконини беради. Жамоат жойларида шахсларнинг ноодатий ҳаракатлари, хавфли хатти-ҳаракатларга мойиллик ҳолатларини аниқлаш орқали профилактик чораларни ўз вақтида кўриш мумкин.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, жамоат хавфсизлиги тизимида профайлинг усулларидадан фойдаланиш:

- хавф даражасини олдиндан баҳолаш;
- профилактик назорат самарадорлигини ошириш;
- тезкор қарор қабул қилиш жараёнини такомиллаштириш имконини беради.

Айниқса, профайлингни видеокузатув, сунъий интеллект ва ахборот-коммуникация технологиялари билан интеграция қилиш хавфли ҳолатларни автоматик таҳлил қилиш имкониятларини кенгайтиради.

Тадқиқот жараёнида жамоат жойлари ҳамда ёнғин хавфи юқори бўлган объектларда профайлинг технологиясини қўллаш амалиёти ўрганилди. Олинган натижалар инсон хулқ-атворидаги ғайриоддий ҳолатлар ва хавфсизлик талабларига етарлича риоя этмаслик белгилари орқали ёнғин юзага келиш эҳтимолини олдиндан аниқлаш имконияти мавжудлигини кўрсатди. Бу эса ёнғинларнинг олдини олишга қаратилган тезкор ва аниқ профилактик чора-тадбирларни амалга оширишга замин яратди.

Шунингдек, профайлинг усуллари видеокузатув ҳамда ахборот-коммуникация технологиялари билан уйғунлаштириш хавфли ҳолатларни автоматик таҳлил қилиш самарадорлигини сезиларли даражада оширди. Бундай ёндашув жамоат хавфсизлигини таъминлашда инсон омили таъсирини қисқартириш, бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёнини жадаллаштириш ва фавқулодда вазиятларга тайёргарлик даражасини юксалтиришга хизмат қилди.

Экспертлар хулосаларига кўра, профайлинг технологиясидан фойдаланиш ёнғин хавфини пасайтириш, профилактик назоратни мустаҳкамлаш ҳамда хавфсизлик хизматлари фаолияти самарадорлигини оширишда ижобий натижалар бермоқда. Айниқса, хавф даражасини баҳолаш ва уни олдиндан башорат қилишда профайлинг усулларида қўлланилиши профилактик тадбирларни режалаштириш сифатини яхшилади.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, профайлинг технологиясини кенг қўламда жорий этиш учун малакали кадрлар тайёрлаш, мутахассисларнинг психологик ҳамда таҳлилий салоҳиятини ривожлантириш, шунингдек, ҳуқуқий-меъёрий базани такомиллаштириш

зарур ҳисобланади. Шу билан бирга, ушбу технологияни амалиётда қўллашда шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш ва ахлоқий меъёрларга қатъий риоя этиш муҳим аҳамият касб этади.

Умуман олганда, тадқиқот натижалари профайлинг технологиясини жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ёнғинларни олдини олиш тизимига жорий этиш илмий ҳамда амалий нуқтаи назардан мақбул эканлигини тасдиқлади. Мазкур ёндашув соҳадаги профилактик фаолият самарадорлигини оширишга ва фавқулодда вазиятлар хавфини камайтиришга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, профайлинг технологияси жамоат хавфсизлигини таъминлашда самарали профилактик инструмент ҳисобланади. Ушбу технологияни амалиётга кенг жорий этиш хавф-хатарларни камайтириш, жамоат тартибини мустаҳкамлаш ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонуни. – Тошкент, 2009.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг жамоат хавфсизлигини таъминлашга оид фармон ва қарорлари. – Тошкент.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008.
4. Назаров Ф.А. Жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари. – Тошкент, 2020.